

YAKKAXON QO'SHIQCHILIK TA'LIMIDA OVOZ MASHQLARI VA ASAR MATNINI JUMLALARGA AJRATIB ISHLASH METODIKASINING PEDAGOGIK ASOSLARI

Tojiboyev Sardor O'ktam o'g'li

Madaniyatshunoslik va nomoddiy madaniy meros

ilmiy-tadqiqot instituti ilmiy xodimi

***Annotatsiya.** Maqolada yakkaxon qo'shiqchilik ta'limida ovoz mashqlarining nazariy va amaliy ahamiyati hamda musiqiy asar matnini jummalarga ajratib ishlash metodikasi tahlil qilingan. Ovoz apparatini to'g'ri shakllantirish, nafasni boshqarish, rezonatorlardan samarali foydalanish, artikulyatsiya, diksiya va sof intonatsiyani rivojlantirish masalalari yoritilgan. Shuningdek, musiqiy jummalarni bosqichma-bosqich o'zlashtirish, badiiy talqin qilish hamda ijrochilik mahoratini rivojlantirishning pedagogik tamoyillari ochib berilgan. Tadqiqot natijalari vokal ta'limi jarayonida talabalarning ijrochilik kompetensiyalarini takomillashtirishga xizmat qiladi.*

Kalit so'zlar: yakkaxon qo'shiqchilik, ovoz mashqlari, vokal pedagogikasi, nafas boshqaruvi, rezonator, artikulyatsiya, diksiya, intonatsiya, musiqiy jumla, ijrochilik mahorati.

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и практические основы вокальных упражнений, а также методика пофразовой работы над музыкальным произведением в процессе обучения сольному пению. Освещаются вопросы формирования певческого аппарата, правильного дыхания, использования резонаторов, развития артикуляции, дикции и чистоты интонации. Особое внимание уделено поэтапному освоению музыкального материала, художественной интерпретации и совершенствованию исполнительского мастерства. Результаты исследования могут быть использованы в образовательном процессе по подготовке вокалистов.

Ключевые слова: сольное пение, вокальные упражнения, вокальная педагогика, певческое дыхание, резонаторы, артикуляция, дикция, интонация, музыкальная фраза, исполнительское мастерство.

Abstract. This article examines the theoretical and practical significance of vocal exercises and the methodology of phrase-by-phrase work on musical pieces in solo singing education. It discusses the development of the vocal apparatus, breath control, effective use of resonators, articulation, diction, and accurate intonation. The study also highlights the pedagogical principles of mastering musical phrases, artistic interpretation, and improving performance skills. The findings contribute to enhancing the professional competencies of students in vocal education.

Keywords: solo singing, vocal exercises, vocal pedagogy, breath control,

resonators, articulation, diction, intonation, musical phrase, performance skills.

Ovoz sozlash mashqlari yakkaxon qo‘shiqchilikning eng muhim tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. Ushbu mashqlar talabalarni ifodali ijroning texnik va badiiy usullarini egallashga tayyorlaydi hamda professional ijrochilik mahoratini shakllantirishga xizmat qiladi. Ovoz mashqlari orqali nafasni boshqarish, sof intonatsiyada kuylash, ovoz diapazonini kengaytirish, diksiya va talaffuz aniqligini rivojlantirish mumkin bo‘ladi. Ayrim mashqlar kompleks xarakterga ega bo‘lib, bir vaqtning o‘zida bir necha ijrochilik malakalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Yakkaxon qo‘shiqchilikda muntazam ravishda ovoz mashqlari bilan shug‘ullanish muhim ahamiyatga ega. Agar mashqlar tizimli ravishda bajarilmasa, asar ijrosini o‘rganish jarayoni sekinlashadi va ovoz imkoniyatlari yetarli darajada rivojlanmaydi. Shu sababli o‘quv yili boshidan boshlab talabaning ovoz imkoniyatlariga mos mashqlar tanlanib, ular oddiydan murakkabga tomon izchil ravishda o‘rgatib borilishi kerak. Mashqlar asosan o‘rta dinamikada, erkin va tabiiy nafas almashinuvi asosida bajariladi. Bunday usul ovoz paychalarining ortiqcha zo‘riqishini oldini olib, ovozning tabiiy jarangdorligini saqlashga yordam beradi.

Ovoz sozlash mashqlari talabaning diqqati va musiqiy eshituvini faollashtiradi. Mashg‘ulot boshida 5–7 daqiqa davomida bajariladigan mashqlar ijrochini dars jarayoniga tayyorlaydi, ovoz apparatini ishga soladi hamda kuylash uchun qulay holatni yuzaga keltiradi. Ayniqsa, mashqlar davomida nafas olish va uni to‘g‘ri taqsimlashga alohida e‘tibor qaratilishi kerak. To‘g‘ri nafas kuylash jarayonida ovozning ravonligi, davomiyligi va erkin chiqishini ta‘minlaydi.

Yakkaxon qo‘shiqchilikda sadolantirgichlar, ya‘ni rezonatorlarning ahamiyati juda katta. Ovoz paychalaridan yuqorida joylashgan bo‘shliqlar — halqum, yutqich, og‘iz va burun bo‘shliqlari yuqori sadolantirgichlar deb ataladi. Ushbu rezonatorlar ovozning jarangdorligi, kuchi va tembrini shakllantirishda muhim vazifani bajaradi. Yutqich va og‘iz bo‘shliqlari ayniqsa so‘zlarning aniq talaffuz qilinishiga, ovozning

ravshan va ta'sirchan chiqishiga xizmat qiladi. Shu bilan birga ular ovozga quvvat va yorqinlik bag'ishlaydi.

Burun bo'shlig'i va uning atrofidagi rezonatorlar, ya'ni tanglayning yuqori qismi miya sadolantirgichi deb yuritiladi. Mazkur rezonator ovozning yuqori registrlarda erkin va yengil jaranglashiga yordam beradi. Burun rezonatoridan to'g'ri foydalanish kuylash sifatini nazorat qilishda muhim omillardan biridir. Ovozning burunda "tiqilib" qolmasligi, aksincha erkin va tabiiy chiqishi ijrochi uchun muhim talab hisoblanadi.

Ko'krak qafasi sadolantirgichi esa ovozga chuqurlik, kenglik va mayinlik bag'ishlaydi. Ayniqsa, past registrlarda kuylash jarayonida ko'krak rezonatorining ishtiroki seziladi. Biroq ko'krak rezonatoridan haddan tashqari foydalanish ovozning qo'pol va og'ir eshutilishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli yakkaxon ijroda yuqori va quyi rezonatorlardan muvozanatli foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Talabning ovozi bilan ishlash jarayonida unga mos mashqlarni to'g'ri tanlash dars samaradorligini oshiradi. Mashqlar xalq og'zaki ijodi namunalariga, milliy kuy va qo'shiqlarga asoslangan holda tashkil etilsa, talabning darsga qiziqishi ortadi va mashg'ulotlar samaraliroq kechadi. Dastlabki mashqlar ovozni to'g'ri yo'naltirish, nafasni tejab ishlatish va sof intonatsiyada kuylashga qaratiladi. Keyinchalik esa qo'shiq ijrosida talab etiladigan badiiy ifoda vositalari, musiqiy jilolar va emotsional rang-baranglik asta-sekin rivojlantirib boriladi. Talaba ovozi bilan bajariladigan mashqlar bir-

birini ko‘p takrorlamasligi kerak. Xatto bir maqsadga yo‘naltirilgan mashqlar ham usul, kuy jihatlari bilan xilma-xil bo‘lsa, bu darsning sermazmun bo‘lishiga olib keladi. Agar mashqlarda o‘tiladigan mavzuning barcha badiiy xususiyatlari aks etgan bo‘lsa, mavzuni o‘zlashtirish oson kechadi. Mashqni bajarish jarayonida o‘quvchining ijro vaqtidagi umumiy xolati, so‘zlarni to‘g‘ri talaffuz etish, mashqni bajarish jarayonida o‘qituvchi tomonidan qattiq nazorat qilib boriladi.

Mashqlar davomida unli tovushlarning cho‘zimi tilni aylantirib, ovozni burunga urish bilan boyitib borilgan. Mashqlarning yana bir asosiy vazifasi an’anaviy talabalikka xos urflarning ovozda ifodasini bo‘rttirib ko‘rsatish edi, o‘sha davrda. Masalan, Toshkent-Farg‘ona ijrochilik yo‘lida ovozning ko‘krak qafasining ko‘tarilgan xolatda chiqishi va uni labga urilishi oqibatida nimasi bilandir nayni eslatuvchi sadoni his qilamiz. Buxoro va Xorazm yo‘llarida esa sadolanayotgan ovoz (albatta u to‘g‘ri shakllangan bo‘lsa) gumbazdan chiqayotgan sehrli bir sadoni eslatadi. Talabalar bizning tilimizda ovoz mashqi deb ataluvchi amallarni bajarayotganda mana shu xolatlarga alohida e‘tibor berishgan. Biroq shuni afsus bilan aytish kerakki, o‘sha davrda ham, bizning davrimizda ham an’anaviy talabalik bo‘yicha talabalarga mo‘ljallangan mashqlardan iborat darsliklar deyarli nashr qilinmagan.

Talabaning musiqiy ongini milliy ohanglar bilan to‘ldirish uchun, ustozlar ta‘biri bilan aytganda, uning qulog‘ini pishirish uchun mashqlarning barcha butun va yarim pardalarda bajarilishi talab etiladi.

Yakkaxon qo‘shiqchilik malakalariga erishish va uni takomillashtirishning asosiy mezoni – mashqdir. Mashqlar ko‘p marotaba takror va takror, qayta-qayta maxsus bajarilishi lozim bo‘lgan ijro vositasidir. O‘tmishda ustozlar buni ovoz yurgizish, tomoqni qizdirish kabi iboralar bilan ifodab, buning uchun maqom ohanglari va zamzamalardan mashq sifatida foydalanishgan.

Avval har bir bajariladigan mashqning nima maqsadga qaratilganligini bilib, mashqda shu maqsadga erishilmaguncha qayta-qayta takrorlanmog‘i shart. Ovoz bilan

ishlash jarayonida har bir talabanning ovozigiga mos xilma-xil mashqlar tanlay bilish mashg'ulotning mazmunli bo'lishi bilan bir qatorda samaradorligini ham oshiradi.

Dastlabki yakkaxon ijrochilik mashqlari ovozni to'g'ri yo'naltirish va nafasni tejab ishlatishga qaratilmog'i, qolaversa, eng asosiysi nafas olish jarayoniga alohida e'tibor berishga qaratilmog'i lozim. Yakkaxon qo'shiqchilik malakalarining turli talablariga shu uslub orqali erishish mumkin bo'ladi. Ovozning kuychanligi, ravonligi, quvvati, ravshanligi kabi qirralari shular jumlasidan. Ovoz mashqlari asar ijro etishdan ilgari bajarilishi, imkoni boricha shu asar ruhi va ladidan bo'lgani, sodda va oddiy bo'lishi maqsadga muvofiqdir. Ushbu mashqlar nafaqat malaka va uni takomillashtirish, balki ovoz qatlamlarini asarlar kuylashga tayyorlash jarayoni ham, ya'ni ovozni ijroga tayyorlash mashqlari (raspevaniye) deyiladi. Bu jarayonda har bir ijrochi ovoz hosil qilishda nimalarga e'tibor berishi, uni qanday bajarishi, qolaversa bu mashq nima maqsadga qaratilganini va uni qanday nazorat qilish mumkin ekanliklarini nafaqat ustoz, balki talabanning o'zi ham ham anglab yetgani ma'qul.

Avvalo, ovoz ustida ishlaganda mashqlarni primar, ya'ni asil pardalardan boshlamoq hamda ovoz hajmidagi qolgan barcha pardalar jarangini ham shu pardalarga moslamoq hamda mashqlar ovozning o'rtacha quvvatda bajarilmog'i ko'proq manfaat berishini bilib olgan yaxshi. Chunki katta quvvatdagi ovozda ijro etib turish, ovozning bo'rttirilishiga olib keladi va uning ovoz uchun talofati kattadir. Albatta doimiy xirgoyi tarzda kuylash ham tavsiya etilmaydi, biroq xirgoyi tarzda kuylashning nazorat uchun ahamiyati katta ekanligini har bir talaba bilib olgani yaxshi. Yuqorida aytganimizday, ovoz mashqlarini primar pardalardan boshlagan yaxshi, chunki talabanning bu diapazonidagi tovushlar tabiiy, go'zal va erkin jaranglaydi. Parda ohangining toza va tiniqligiga erishish (intonirovaniye) asosan xirgoyi tarzda ashula aytishdan boshlanadi.

Primar pardalarda mashqlarni bajarish ovoz qatlamlari, og'iz va burun bo'shlig'idagi mushaklarning erkin ishlab ketishiga sabab bo'ladi. Primar pardalar odatda ovoz hajmining taxminan o'rtalarida bo'ladi. Mashqlarda ovoz hajmi asta-sekinlik bilan kengayib borib, ovozning to'liq hajmigacha yetkazish mumkin. Ovozning

quyi va yuqori hajmiga, iloji boricha o‘rta diapazonni takomillashtirgandan keyin, asta sekinlik bilan kengaytirib o‘tgan ma’quldir.

Bundan tashqari, yakkaxon ijrochilikning boshlang‘ich jarayonida mashqlarni har bir ijrochi qulay bo‘lgan unli tovushlarda ijro etgan durust. Shunda ayni shu unli tovush qolgan unli tovushlar uchun asos bo‘lib xizmat qilishi mumkin, chunki o‘ziga qulay tovushda ijrochi oldiga qo‘yilgan vazifani bajarishi va o‘zlashtirib olishi oson bo‘ladi. Tanlab olingan unli tovush ijrochi ovozinig umumiy jarangiga binoan manfaatsiz, ya’ni ovoz nursiz va jarangsiz bo‘lsa, unda ovoz jarangini yaqinlashtirish maqsadida “i”, “ye” kabi tovushlarni tanlagan ma’qul. Mabodo ovoz haddan tashqari yaqin, ochiq, yoyilgan va xunukroq bo‘lsa, unda “o”, “u”, “o” kabi ovozni yig‘ib olishga xizmat qila oladigan tovushlar bilan boshlagan ma’qul. Tomoqni siqib ovoz chiqaradiganlar uchun “i” tovushi bilan qo‘shiq aytishni boshlash yaramaydi, chunki bu tovush o‘zining talaffuz xususiyati bilan bundan-da siqibroq chiqarishga olib kelishi mumkin. Shuning uchun bunday talabalarga “a”, “o”, “u” va “o” tovushlari qulayroqdir. Burni orqali ovoz chiqaradiganlarga esa “o” tovushi, ayniqsa “a” tovushi yaxshi samara beradi. Talaffuz organlari bo‘sh va lanj ishlaydigan talabalar bilan esa yuqorida ko‘rsatilgan unli tovushlarga undosh tovushlarni qo‘shib mashqlar bajarish maqsadga muvofiq. Ashula aytish texnikasi malakalariga mana shu kabi uslublar orqali erishish ijobiy natija beradi.

Ovoz yurgizish mashqlarini qoidaga muvofiq bir pardada kuylashdan boshlagan ma’qul, faqat shundagina nafasni to‘g‘ri ishlatish, pardani toza va tiniqligiga erishishga imkoniyat bo‘lishi mumkin.

Agar ovozlar yopiq (xasta) bo‘lsa – di, da, do, mi, ma, mo kabi jarangdor unlilarda mashq qilgan ma’qul. Mabodo “l” tovushi vositasidagi mashqlar yumshoq atakani barpo etish va ovozni yig‘ib olishga qaratilgan bo‘lsa, “m” tovushi vositasida binnigi kuylashni tashkil etishga, “d” tovushi orqali esa atakani faollashtirib, tovush yaqinlashtirishga xizmat qiladi.

Yuqorida aytilganidek, mashqlarni albatta primar pardalardan boshlash hamda ijro etishga mo‘ljallangan asar bo‘laklaridan olgan ma’qul. Shunda ovoz kuylashga

tayyor bo'lishdan tashqari talabaning o'zi qo'shiq ruhiga ham sozlanib qoladi. Ovoz yurgizish mashqlari faqat ovozni to'g'ri shakllantirish, uni turli malakalari ustida ishlatishga qaratilishi shart, ya'ni mashqlar jarayonida talabalarni faqat yaxshi ohangdor va kuychan mashqlarni o'zining ijrosi bilan emas, balki ruhiyati bilan ham tayyorlamoq zarur.

Tanlanadigan har bir mashq maqsadli bo'lishi va ovozning ijro malakalariga qaratilgan bo'lishi shart. Mashqlarning boshlang'ich jarayonida nafasni to'g'ri olib, silliq chiqarish, ovozni tayanchiga e'tibor berish, jarangni tekislash, ovoz hajmini kengaytirib borish kabi talabalik texnikasi va sifatlariga qaratilgan bo'lmog'i lozim.

Mashqlar oddiylaridan boshlanib, keyin asta-sekinlik bilan murakkablasha borgani to'g'ri bo'ladi. Mashqlar albatta yakkaxon ijrochilik ta'limoti talablariga to'liq javob berishi va maqsad sari bir-birini to'ldirib borishi lozim. Xuddi shunga o'xshash tanlanadigan asarlar ham osonlaridan boshlanib, asta-sekinlik bilan murakkablashib borishi talabalik malakalarini puxta egallab borishiga xizmat qilishi muqarrar.

Ovoz mashqlari

1-mashq. Ovoz markazini topib olish. Har kimda ravon, bevosita yaxshi jaranglaydigan biror tovush darajasiga ovoz markazi deyiladi.

Ovoz markazi kundalik oddiy nutq paytida yoki biror matnni o'qiyotgan paytda topib olinadi. Buning uchun talaba-ijrochining nutqiga diqqat bilan quloq solish va jaranglab eshitiladigan biror so'zni yoki ayrim tovushmi uchrab qolsa, uni ilg'ab olishning o'zi kifoy. Shundan so'ng o'sha jarangdor tovushdan boshlab ovoz pastga va yuqoriga tomon kengaytirila boshlanadi. Boshqacha qilib aytganda, o'sha jarangdorlik kengaytiriladi.

2-mashq. Qorinning pastki qismi (nof, qov)ni tortish.

a) P tovushi kuch bilan talaffuz etmoqchi bo'ladi-yu, biroq lablar qattiq siqilib talaffuz etishga qo'ymaydi. Shu paytning o'zida qovning tortilganligi seziladi. Keyin

nafas ham, qov ham qo‘yib yuboriladi. Bu mashq bir necha marta qaytariladi va tomoq siqilishiga yo‘l qo‘ymaslikka alohida e‘tibor beriladi.

b) Oyoq uchida ko‘tarilish. Shu paytda qovning tortilganligi seziladi. Keyin erkin holatga qaytiladi va qov bo‘shashtiriladi.

3-mashq. Ovoz jarangdorligini (markazini) topib olish (2-bosqich). Unli tovushlar ovoz jarangdorligi (markazini) topib olishga eng qulay manba hisoblanadi.

a) erkin holda ovoz jaranglashiga va tomoqning ochiq turishiga e‘tibor berib;

i - a - o (bir necha marta), a - o - o ‘ (bir necha marta), i-e-a-o-o‘-u-i; a-e-i-o-o‘-u-i (bir necha marta) qaytariladi;

b) shu tovushlarning o‘zi bilan yonlarga, yuqori va pastga qaraladi;

d) bosh doira shaklida aylantirib turiladi.

4-mashq. Ovozni oldinga yo‘naltirish. “Hm! Ham! Hm!” deb, birovning gapini ma‘qullayotgandek bosh oldinga silkinadi va ovozning oldinda jaranglab turishi kuzatiladi.

5-mashq. Ovozga unli tovushlarni qo‘shish.

e) Bu mashqda unli soni ko‘paytiriladi va natijada bir ohangda va bir nafasda kuylanayotgan bo‘g‘inlar qatori paydo boladi: “Mim mem mam mom mo‘m mum mim; i-e-a-o-o‘-i” va yana “Nin nin enni anni onm o‘nnn Unni Inni” deb davom ettirish mumkin.

f) mashqda tovushlar o‘zgartiriladi yoki o‘rin almashtiriladi, kuylash ohangi va zikr etilgan ovoz qoidalari esa o‘z kuchida qoladi!

1. Mlimmm Lemmm Lammm Lommm Lo‘mmm Lummm...

2. Miimim enni emanna monnno mo‘nna umirminnn...

3. Dinnn donim dinnn... (din-don-din).

Bu mashqlarda bir nafas yetishmasa, uni ikki nafasga joylashtirish mumkin.

g) Ko'rsatilgan mashqlarning birini tanlab, *xromatik gamma* bo'yicha yuqoriga ko'tarilib, o'rta registr oxirroq'idan yana orqaga qaytariladi.

h) Yuqoridagi mashqlarning birini tanlab, ohang bilan emas, so'zlab talaffuz etish. Lekin ovoz yo'nalishini yo'qotmaslik kerak

1. Mimmm... memm... mamm... momm... mo'nm... mumm... mimm...

2. Ninn... nen... nann... nonn... no'nn... nunn... ninn...

3. Mlum... mlem... mlam... mlom... mlo'm... mlum... mlim...

4. Mmni... menne... manna... monno... mo'nno'... munnu... minni.

5. Nimni... nemme... namma... nommo... no'mmu.. nummu.. nimmi.

i) Shu mashqlaming o'zini navbatma-navbat ham kuylab, ham so'zlab qaytarish mumkin.

Ovoz mashqlarni biron bir musiqa asbobida yoki fortepiano jo'rligida bajarish ayniqsa, mavzuni shu soz jo'rligida talabaga ijro ettirish, ovozda ba'zi pardalarning noto'g'ri sadolanishiga, notamom pardalarning noqisligiga sabab bo'lishi mumkin.

Ovoz sozlash mashqlari orqali talabaning ovoz diapazoni kengayadi, tembri boyiydi va kuylash texnikasi takomillashadi. Mashqlar davomida artikulyatsiya, diksiya va talaffuz ustida ishlash ham muhim ahamiyatga ega. Xulosa qilib aytganda, ovoz sozlash mashqlari yakkaxon qo'shiqchilikda professional ijro mahoratini shakllantiruvchi asosiy vositalardan biridir. Muntazam va izchil olib borilgan mashqlar nafasni boshqarish, ovoz diapazonini kengaytirish, rezonatorlardan to'g'ri foydalanish hamda badiiy ifodani boyitishga xizmat qiladi. Shu bois har bir talaba ovoz mashqlariga jiddiy yondashishi, ularni muntazam bajarishi va ovoz apparatini ehtiyotkorlik bilan rivojlantirib borishi zarur.

Talaba musiqiy asarni o'rganish jarayonining dastlabki bosqichida uni umumiy holda idrok etadi. Bu jarayonda u asarning she'riy matni, g'azali, uslubi, xarakteri, asosiy mazmuni, tonalligi va boshqa jihatlarini ko'rish, eshitish, ichki sezgi hamda ovoz

apparati orqali his qiladi. Dastlab ijrochi asarning mayda detallariga chuqur kirib bormasdan, uni yaxlit badiiy obraz sifatida qabul qiladi. Aynan shu bosqichda asarning umumiy ruhiyati va emotsional ta'siri ijrochi ongida shakllana boshlaydi.

Ikkinchi bosqichda esa talaba o'zining ijrochilik fikrini amaliy jihatdan ro'yoga chiqarishga kirishadi. Bu jarayonda u turli ijro usullaridan foydalanib, asarning texnik va badiiy tomonlarini puxta o'rganadi. Jumladan, ovozning sadolanishi, so'zlarning aniq talaffuzi, og'iz artikulyatsiyasi, bo'g'inlarning to'g'ri taqsimlanishi, metroritm, sur'at, dinamika, agogika va ashula jumllarining ifodaviyligi ustida alohida ishlaydi. Har bir musiqiy jumla va matn bo'lagi bir necha bor takroriy mashq qilinib, ijroning mukammallashishiga erishiladi. Shu tariqa ijrochi asarning ichki mazmunini chuqurroq anglab, uni badiiy jihatdan boyitishga intiladi.

Uchinchi bosqich ijodiy jarayonning eng murakkab va mas'uliyatli davri hisoblanadi. Bu bosqichda ijrochi avvalgi tajribalariga, eshitish va sezgi omillariga tayangan holda asarni to'liq shakllangan badiiy obraz sifatida tasavvur qiladi. Endilikda asarning barcha qismlari yagona badiiy yaxlitlikka birlashadi. Ijrochi musiqiy asarning mazmuni, emotsional ta'siri va badiiy g'oyasini mukammal his etgan holda uni tinglovchiga yetkazishga harakat qiladi.

Tasavvur inson bilish jarayonining boshlang'ich bosqichlaridan biri bo'lib, bosh miyada analiz va sintez jarayonlari asosida shakllanadi. U tafakkurdan farqli ravishda ijrochining ongida oldindan aks etadigan badiiy tushunchalar tizimini hosil qiladi. Tasavvur barcha ijodiy faoliyat turlariga xos bo'lib, ayniqsa musiqiy ijrochilikda muhim o'rin egallaydi. Ijrochi asarni avvalo ichki his va tasavvur orqali angalaydi, keyin esa uni amaliy ijroga aylantiradi.

Badiiy idrok va tahlil asosida malakaviy ijro ko'nikmalari shakllanadi. Bu ko'nikmalar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Tasavvur natijasida hosil bo'lgan obrazlar bosh miyaga axborot sifatida yetib boradi va u yerdan butun organizmga tegishli buyruqlar uzatiladi. Natijada reflektor harakatlar, ya'ni ovoz apparati, nafas, eshitish va boshqa ijro organlari faoliyati uyg'un holda ishga tushadi. Shu jarayon orqali ijrochi musiqiy asarni texnik va badiiy jihatdan mukammal ifodalash imkoniyatiga ega bo'ladi. Asarni jummalarga bo'lib ishlashda har bir asarda ovozlar taqsimlanadi. Bularga birinchi ovoz asarning melodiysi ya'ni asarning ohanggi yoki ritmik ovozlar asarning shakl jihatidan dastlabki qismi tushunilib o'sha qismi yuqorida qayd etilgan guruhlariga bo'linib ishlanadi. Bundan maqsad asarni talabalar matnini yoki ritmik ko'rinishi to'liq o'zlashtirishdir.

Asarning musiqiy jummalari ustida ishlash yakkaxon ijrochilik jarayonining muhim bosqichlaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, asar tarkibidagi mukammal tuzilgan musiqiy jummalarni unison tarzda ijro etishga qaratilgan mashqlar asarni puxta o'zlashtirishda katta amaliy yordam beradi. Musiqiy jummalarni alohida guruhlariga ajratib o'rganish ijrochilarga asarning tuzilishi, mazmuni va badiiy xususiyatlarini chuqurroq anglash imkonini yaratadi.

Har bir musiqiy jumla ijrochining ovoz imkoniyatlari, diapazoni va individual ijro uslubidan kelib chiqqan holda o'zlashtiriladi. Shu sababli ijro jarayonida ovozlarni to'g'ri taqsimlash muhim ahamiyat kasb etadi. Ovoz diapazoni, tembr xususiyatlari va ijrochilik mahorati hisobga olinib, har bir ijrochiga mos partiyalar belgilanadi. Bu esa ijroning tabiiy, ravon va badiiy jihatdan mukammal chiqishini ta'minlaydi.

Birgalikdagi ijroda uyg'unlikni saqlash asosiy vazifalardan biri hisoblanadi. Ijrochilar barcha musiqiy va texnik jihatlariga amal qilgan holda asarning badiiy g'oyasini tinglovchiga yetkazishga harakat qiladilar. Har bir musiqiy jumlaning xarakteri, emotsional mazmuni va ifoda usullari oldindan kelishib olinadi. Bu jarayonda jumalarning boshlanishi, tugashi, nafas olish joylari, urg'ular va dinamik o'zgarishlar ustida sinchiklab ishlash katta ahamiyatga ega.

Ijrochilikda "nafas yo'li" atamasi muayyan tovush yoki ifodaviy usulga erishish uchun qo'llaniladigan ijro texnikalarini anglatadi. Musiqiy asarni ijro etishda turli nafas usullaridan foydalanish asarning mazmuni va xarakteriga bog'liq holda tanlanadi. To'g'ri nafas olish va uni me'yorida taqsimlash ovozning ravonligi, jarangdorligi hamda musiqiy jumalarning yaxlit ijro etilishiga yordam beradi.

Asarning umumiy ijrosi davomida har bir ovozning badiiy jihatdan qanchalik maqsadga muvofiq va ishonarli chiqishi yaqqol namoyon bo'ladi. Shu bois ijrodan oldin barcha qismlarning nota matnlari diqqat bilan tahlil qilinishi zarur. Nota matnidagi sur'at, dinamika, urg'u, pauza va boshqa ijrochilik belgilariga bir xil yondashuvni

shakllantirish ansamblning uyg'un va mukammal ijrosini ta'minlaydi. "Yakkaxon qo'shiqchilik" fani darslarida asarlarni o'rganish va ularni tahlil qilish bir necha bosqichlarda amalga oshiriladi. Buni shartli ravishda uch bosqichda ko'rib chiqishimiz mumkin:

1-bosqich. Asar haqida qisqacha kirish so'zi.

- *asar nomi (mavzusi) haqida ma'lumot berish. Bunda folklor asarini tarixiy, siyosiy-ijtimoiy mavzuga daxldorligi nazarda tutiladi;*

- *asarning g'oyaviy-badiiy mazmuni, asar matn jihatiga ta'rif beriladi; - asar harakteri-sho'x, lirik, o'yin-raqs, tantanali (madh etuvchi, sharaflovchi), hajviy, hazil, marsh;*

- *asar mualliflari haqida ma'lumotlar, bunda she'r va musiqa (kuy) mualliflari hayoti, ijodiy faoliyati, asar yaratilgan davri haqidagi ma'lumotlarga urg'u beriladi;*

- *marosim yoki nomarosim qo'shiq ekanligi xususida ham gapirib o'tish mumkin.*

2-bosqich. (Asosiy bosqich). Musiqiy nazariy tahlil.

Bunda quyidagi komponentlarga to'xtalib o'tiladi.

- *asar janri;*

- *tuzilishi (shakli);*

- *ifoda vositalari;*

- *asar tempi;*

- *o'lchovi, ritmik xususiyatlari;*

- *asar jamoa yoki yakka ijro uchun mosligi;*

- *ovoz diapazonlari, tembri kabilarga ta'rif beriladi.*

3-bosqich. Asar o'qituvchi tomonidan ijro etiladi yoki mavjud qo'shiq mp3 varianti qaytadan yaxlit tinglanadi va taa'surotlar yuzasidan savol-javob, suhbat o'tkaziladi.

-savol-javob orqali talabaning musiqiy-nazariy ma'lumotlarni qay darajada o'zlashtirilganliklari aniqlanadi;

- mustaqil topshiriqlar beriladi. Talaba tomonidan asar bir necha marotaba tinglanadi.

Asar tahlili asar haqidagi umumiy ma'lumotlar berishdan boshlanadi dedik. Asar haqida talabalarda muayyan tasavvur, tushuncha hosil qilish uchun asar yaratilgan davr (har bir asar ma'lum davr siyosiy-ijtimoiy voqeiliklarni, biron bir marosimni, madaniy, ma'rifiy, siyosiy manzara-holatlarini aks ettiradi) kuy-qo'shiq ijodkorlarning hayoti, faoliyati va eng asosiysi asar g'oyaviy-badiiy mazmuni haqidagi ma'lumotlarga o'rin bo'ladi.

Qo'shiq kuylash faoliyati asosan yakka kuylashga asoslanganligi uchun o'rganiladigan asar yakka ijrochilik uchun mo'ljallangan bo'lsa asar haqida hududiy local xususiyatlardan kelib chiqib tahlil etiladi.. Musiqiy asarni adabiy matni tahlil qilinadi. Bunda uning mazmuni, g'oyasi, poetik matnning qanday adabiy janrga mansubligi (*she'r, g'azal, qasida, mumtoz she'riyat, hajviy, satirik va hokazo*) qisqartirilgan yoki to'liq, so'z va kuyning sinxronligi (uyg'unligi) kabi xususiyatlar haqidagi ma'lumotlarga urg'u beriladi. Musiqa asarini tahlil qilishning ikkinchi asosiy bosqichidagi vazifalar asosan talabalarni musiqani nazariy jihatdan o'zlashtirishlariga qaratiladi. Bu jarayonda talabalar musiqa tinglab, uni tahlil qilishlari natijasida musiqiy-nazariy bilimlarini yanada mustahkamlab, musiqani ongli idrok etish ko'nikma va malakalarini ham rivojlanib boradi.

Asar matnini ifodali ijro etishda jumalarning badiiy va emotsional talqinini rivojlantirish yakkaxon qo'shiqchilik san'atining muhim jihatlaridan biri hisoblanadi. Qo'shiq ijrosida musiqiy ohang bilan bir qatorda matnning mazmunini chuqur his etish va uni tinglovchiga ta'sirchan yetkazish ijrochidan katta mahorat talab qiladi. Har bir musiqiy jumla asarning umumiy g'oyasi va badiiy obrazini shakllantiruvchi asosiy vosita bo'lib xizmat qiladi. Shu sababli jumalarni ifodali talqin qilish ijroning badiiy mukammalligini ta'minlaydi.

Asar matni ustida ishlash jarayonida ijrochi avvalo she'riy matnning mazmuni, ruhiyati va emotsional xarakterini chuqur anglab olishi kerak. Har bir jumlada muallifning maqsadi, ichki kechinmalari va badiiy fikri mujassam bo'ladi. Ijrochi ana shu mazmuni his qilgan holda musiqiy ifoda vositalari orqali uni tinglovchiga yetkazadi. Agar matnning mazmuni to'liq anglanmasa, ijro sun'iy va hissiz bo'lib qoladi.

Musiqiy jummalarni badiiy talqin qilishda talaffuz, diksiya va mantiqiy urg'ular muhim ahamiyat kasb etadi. Har bir so'zning aniq va ravshan talaffuz qilinishi tinglovchining matn mazmunini to'liq qabul qilishiga yordam beradi. Mantiqiy urg'ular esa jumlaning asosiy ma'nosini ochib beradi va badiiy ta'sirchanlikni oshiradi. Ijrochi jumladagi muhim so'zlarni emotsional jihatdan ajratib kuylashi, ovoz tembri va dinamika orqali ularning ta'sir kuchini oshirishi zarur.

Emotsional talqin ijro jarayonining eng muhim jihatlaridan biridir. Har bir asar ma'lum hissiy holatni ifodalaydi: quvonch, sog'inch, iztirob, muhabbat, hayajon yoki falsafiy mushohada. Ijrochi ushbu hissiy holatlarni ichki kechinma orqali his qilgan holda kuylasa, tinglovchiga kuchli emotsional ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, lirik qo'shiqlarda mayinlik va samimiylik, sho'x kuy-qo'shiqlarda esa jo'shqinlik va harakatchanlik muhim ahamiyat kasb etadi.

Jumlalarning badiiy talqinida sur'at, dinamika, agogika va intonatsiya vositalari ham muhim rol o'ynaydi. Sur'atning o'zgarishi, tovush kuchining oshishi yoki pasayishi, ayrim jummalarning cho'zib yoki yumshoq ijro etilishi asarning emotsional ta'sirchanligini kuchaytiradi. Masalan, sokin va lirik xarakterdagi jumlar mayin ovoz bilan ijro etilsa, dramatik mazmundagi jumladagi kuchli dinamika va keng ovoz imkoniyatlari talab etiladi.

Asar matnini ifodali ijro etishda nafasni to'g'ri boshqarish ham muhim o'rin tutadi. Jummalarning tabiiy va uzluksiz chiqishi nafasning to'g'ri taqsimlanishiga bog'liq. Ijrochi nafas olish joylarini oldindan belgilab, musiqiy jumlaning yaxlitligini saqlashi kerak. Bu esa jummalarning ravon va ta'sirchan ijro etilishiga yordam beradi.

Yakkaxon qo‘shiqchilikda badiiy va emotsional talqin tinglovchi bilan ruhiy aloqa o‘rnatishning asosiy vositasidir. Ijrochi matn va musiqani uyg‘un holda talqin qilganida tinglovchi asarning mazmunini chuqur his qiladi va ijrodan estetik zavq oladi. Shu sababli har bir ijrochi asar jummalari ustida sinchiklab ishlashi, ularning mazmuni va hissiy bo‘yoqlarini chuqur anglab ijro etishi zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdullayev R. Yakkaxon qo‘shiqchilik. Darslik. - Toshkent-2021. B-21.
2. Muxammedova D. Folklor jamoa ijrochiligi. Toshkent-2018. 19 b.
3. Turon Usmon. Turkiy xalqlar mafkurasi. (tarjimon Ulug‘bek Abdulvahob). -T. Cho‘lpon.1995. – 94 b.
4. Визго.Т.С. Музыкальные инструменты Средней Азии (исторические очерки). – Москва. Музыка. 1980. – с. 17- 45; Ibrohimov O. Kushon podsholigi musiqa madaniyati. – T. 2008. O‘zR FA San‘atshunoslik instituti kutubxonasi. № 1011.8-12 b.
5. Jahongirov G‘. O‘zbek bolalar folklori. - Toshkent.: O‘qituvchi, 1975.
6. Ismoilov H. O‘zbek to‘ylari. – Toshkent: O‘zbekiston, 1992.
7. Imomov K., Mirzayev T., Sarimsoqov B., Safarov O. O‘zbek xalq og‘zaki poetik ijodi. – Toshkent: O‘qituvchi, 1990.
8. Ismonova O. O‘zbek to‘y marosim folklorida “Kelin salom” janri (genezisi, o‘ziga xos xususiyatlari va poetikasi): Filol. fanlari nomz. diss. – Toshkent, 1999.